

ОСОБЕННОСТИ *AILANTHUS* КАК ИНВАЗИВНОГО РАСТЕНИЯ ДЛЯ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**Васнева Ж.П., Безкаравайный С.Э.***Самарский университет, e-mail: vasneva@list.ru*

Аннотация. Васнева Ж.П., Безкаравайный С.Э. Особенности *Ailanthus* как инвазивного растения для южных регионов России и перспективы его использования. Повсеместное не контролируемое распространение инвазивных растений в южных регионах России, включая Крым и Краснодарский край, формируют к ним негативное отношение, в связи с тем, что они, зачастую не имея естественных врагов, вытесняют местные виды. К таким растениям можно отнести и деревья рода айлант (*Ailanthus*) сем. Симарубовые (*Simarubaceae*), появившиеся в Крыму с целью озеленения с 1814 года, родиной которых является Китай. Среди основных причин повсеместного распространения айланта можно назвать очень быструю скорость роста, способность размножаться как семенами, так и корневыми отпрысками, длительный срок жизни, засухоустойчивость и неприхотливость к почвам, отсутствие природных врагов. Однако, хорошее фитосанитарное состояние в связи с его бактерицидными и инсектицидными свойствами, декоративный внешний вид, устойчивость к промышленным и автомобильным выбросам, хороший saniрующий эффект делает айлант весьма привлекательным в плане использования его с целью озеленения.

Проведен анализ зарубежных исследований, показывающих, что некоторые биологически активные вещества, выделенные из айланта, в частности, кваассиноид айлантон, могут представлять и определенный фармакологический интерес, так как обладают противораковым, противомаларийным, антиоксидантным, антимикробным, противодиабетическим, противовирусным, противовоспалительным и другими полезными фармакологическими свойствами.

Ключевые слова: инвазивные виды, айлант, айлантон, кваассиноиды, противоопухоловое действие.

Abstract. Vasneva Zh.P., Bezkaravayny S.E. Features of *Ailanthus* as an invasive plant for southern region of Russia and perspectives for its use. The widespread uncontrolled spread of invasive plants in the southern regions of Russia, including Crimea and Krasnodar region, creates a negative attitude towards them, due to the fact that they, often having no natural enemies, displace local species. Such plants include trees of the genus *Ailanthus* family. Simarubaceae, which appeared in Crimea for the purpose of landscaping since 1814, whose homeland is China. Among the main reasons for the widespread distribution of ailanthus are a very fast growth rate, the ability to reproduce both by seeds and root suckers, a long life span, drought resistance and unpretentiousness to soils, and the absence of natural enemies. However, good phytosanitary condition due to its bactericidal and insecticidal properties, decorative appearance, resistance to industrial and automobile emissions, and good sanitizing effect make ailanthus very attractive in terms of using it for landscaping purposes.

In addition, recently there have been studies that have generated pharmacological interest in a number of biologically active substances isolated from ailanthus, in particular, the quassinoid ailanthone, which has such useful pharmacological properties as anticancer, antimalarial antioxidant, antimicrobial, antidiabetic, antiviral and anti-inflammatory.

Keywords: invasive plant, ailanthus, ailanthone, quassinoids, antitumor effect.

Растения рода айлант (*Ailanthus*) сем. Симарубовые (*Simarubaceae*) представляют собой двудомные деревья, высотой до 30 м с ровными, стройными стволами. Листья сложные, непарно-пёристые, из 15-25 листочков. Листочки черешковые, яйцевидно ланцетные с округлым, слегка выемчатым основанием, цельнокрайние. Плод – продолговатая, неправильно ромбическая, соломенно-ромбическая летучка, с одним семенем в центре. Родиной растения является Китай, в Центральной Азии они культивируются как декоративные [2] (Рис.1).

Рис.1. Айлант высочайший (территория Биостанции Карадагского заповедника)

Айлант высочайший (*Ailanthus altissima*) был описан и назван Филипом Миллером (1691-1771 гг.), но только в 1916 г. Уолтер Теннисон Суингл классифицировал его в соответствии с требованиями современной систематики.

В Крым айлант был завезен в 1814 году для Никитского ботанического сада, его саженцы использовали при закладывании казенных садов и парков. Потом айлант начали использовать для создания парков и озеленения городов и усадеб по всему Крыму, в результате чего растение широко распространилось, вытесняя местные виды. О проблеме самовольного захватывания земель айлантом в Крыму начали говорить более 100 лет назад, но тогда проблема не стояла так остро. В советское время самовольное распространение айланта активно пресекалось, но в 90-х гг. прошлого века, когда за парками в Крыму перестали следить, а вместо промзон образовалось много заброшенных территорий, айлант широко распространился. Встречается и на приморских обрывах, склонах балок и холмов близ границ Карадагского заповедника, местами заходя на его территорию [1].

Среди основных причин повсеместного распространения айланта можно назвать очень быструю скорость роста (до 1,5–3 м в год), способность размножаться как семенами, так и корневыми отпрысками, длительный срок жизни (в среднем, 100 лет). Кроме того, айлант очень неприхотлив и растёт на любых почвах, на камнях и на песке, не требуя особого полива. Но оптимальными для него являются глубокие суглинистые и хорошо увлажненные почвы. Хорошо себя чувствует айлант и на значительно засоленных участках. Широкое распространение растения в южных регионах, в том числе в Ростовской, Краснодарской областях и в Крыму объясняют еще и тем, что у него нет природных врагов и многие это связывают с неприятным специфическим запахом.

Так, в ряде исследований показана 100% встречаемость айланта высочайшего в агломерации г. Новочеркасск Ростовской области и г. Краснодаре во всех исследованных урбаноэкотопах (городских пригородах и зеленых зонах, скверах, зонах жилой застройки, промышленных зонах и техногенных экотопах). Кроме того, было показано хорошее фитосанитарное состояние айланта с отсутствием на нем вредителей (филлофагов и ксилофагов) и признаков болезней (листьев, некрозно – раковых и гнилевых) [4,6]. Хорошее фитосанитарное состояние айланта может быть обусловлено за счет его бактерицидных и инсектицидных свойств, которые были экспериментально доказаны в работах ряда авторов.

Так, исследования Степанычевой Е.А. с соавт. (2011) показали, что этиловый экстракт листьев айланта высочайшего обладает высоким инсектицидным действием по отношению к паутинному клещу (*Tetranychus urticae*), что подтверждено в лабораторных, вегетационных и мелкоделяночных экспериментах. В работе Кочиевой В.А. (2017) было выявлено, что этиловый и водный экстракты листьев айланта высочайшего оказывают бактериостатическое действие на *Staphylococcus aureus*. Отмечается и антивирусная активность квассиноидов и гликозидов айланта высочайшего, в том числе к вирусу табачной мозаики [10].

В ряде работ указывается, что айлант высочайший относится к породам устойчивым против производственных выбросов предприятий: медеплавильных, чёрной металлургии, коксохимических, алюминиевых, ТЭЦ на угле и др. Санирующий эффект в осаждении пыли одним взрослым растением за вегетацию составляет 24 кг, газоустойчивость оценивается в 4 балла по пятибалльной шкале, что свидетельствует об его устойчивости к промышленным и автомобильным выбросам [6]. Все это делает айлант весьма привлекательным в плане использования его с целью озеленения.

Однако, в последнее время появились исследования, вызывающие и фармакологический интерес к ряду биологически активных веществ айланта, анализ которых и является целью данной работы

Были проанализированы зарубежные данные о химическом составе частей айланта высочайшего (*Ailanthus altissima*). Результаты многочисленных исследований показали, что кора дерева содержит вещество айлантон, лактон симарубин, гликозид оксикумарина, сапонины, стерины, алкалоиды, дубильные вещества, лигнаны, алкалоиды кантинонового типа, тетрациклические тритерпеноиды – алтиссиманины, терпинилат кумарины – алтиссиманокумарины. Листья содержат флавоноиды, следы эфирного масла, тетрациклические тритерпены, квассиноиды, квассиноидные гликозиды, терпенилированные кумарины, альтиссимакумарины I-O, производные бензойной кислоты. Корни растения содержат тритерпеноиды, секонеолигнанные гликозиды, алкалоидные гликозиды. Кора корней содержит фенилпропаноиды, рацемические фенилпропаноиды. В цветках айланта определены бревифолин, бревифолин карбоксилат, метил бревифолин карбоксилат, эллагиновая кислота, рутин галльская кислота, этил галлат. Плоды содержат изолярициресинол, галлическую кислоту, D-сорбитол, ванилин, 6,7-дигидроксикумарин, циклоэуаленол, люпеол, бетулиновую кислоту, цереброзиды и широкий спектр глюкозидов, пиранозидов и др. Масло семян состоит из жирных кислот – пальмитиновой (3,06%), стеариновой (1,56%), олеиновой (38,35%) и линолевой (55,76%) кислот. Семена содержат жирное масло и горькое вещество квассин [2].

Анализируя перспективы использования биологически активных веществ, выделенных из айланта, в фармакологии можно отметить, что наибольший интерес вызывают квассиноиды, являющиеся промежуточными продуктами распада тритерпенов с множественными биологическими эффектами. С 2004 года к настоящему времени описано около 200 квассиноидов из 34 видов и 14 родов растений. Многие из этих натуральных продуктов обладают полезными фармакологическими свойствами, такими как противораковыми, противомаларийными, антиоксидантными, антимикробными, противодиабетическими, противовирусными и противовоспалительными [7,10]. Охарактеризованы такие мощные противоопухолевые квассиноиды, как бруцеин D и брусатол, выделенные из растения Бруцея яванская (*Brucea javanica*). Только из айланта высочайшего выделено более 50 квассиноидов, большинство из которых принадлежат к C₂₀ – классу [10]. Фармакологические и клинические исследования показали, что C₂₀ – квассиноиды из рода айланта являются очень перспективными в плане их медицинского использования. Квассиноид айлантон был впервые изолирован более 55 лет назад, но его цели и способ действия были определены совсем недавно, тем самым возрождая интерес к этому недооцененному растительному натуральному продукту (Рис.2).

Рис.2 Молекулярная структура айлантона

Известно, что айлантон проявляет мощные антипролиферативные и проапоптотические свойства против целого ряда опухолевых клеточных линий (меланомы, предстательной железы, гепатоклеточной карциномы, немелкоклеточного рака легких, клеток крови, молочной железы, нейробластомы, остеосаркомы, желудочно – кишечного тракта, лейкемии) как *in vitro*, так и *in vivo*. Механизм действия айлантона на разные типы раковых клеток многофакторный, но можно выделить три основных направления – это активация передачи сигналов о повреждениях ДНК, связывание и ингибирование p23 и воздействие на специфические микроРНК [7]. То, что натуральные продукты могут нарушать регуляцию функций микроРНК было показано в ряде публикаций [9]. Так, было обнаружено, что квассиноид бруцеин D подавляет микроРНК-95, что способствует его активности против гепатоцеллюлярной карциномы [12]. Квассиноид айлантон способен модулировать несколько видов микроРНК, что определяет его противораковый эффект [7,8].

Таким образом, айлантон представляет собой интересный природный противораковый продукт, активный в отношении различных типов опухолевых клеточных линий и уже сформировавшихся опухолей в естественных условиях. Однако этому соединению не хватает клеточной селективности. Кроме того, выявлена значительная токсичность айлантона, особенно для желудочно-кишечного тракта [11]. Хотя рядом других исследователей признается тот факт, что токсичность айлантона намного меньше по сравнению с другими противораковыми препаратами [8].

Резюмируя данное исследование можно заключить, что несмотря на инвазивность данного растения для южных регионов России, такие свойства айланта, как бактерицидность и инсектицидность, декоративный внешний вид, устойчивость к промышленным и автомобильным выбросам, хороший saniрующий эффект делают его весьма привлекательным в плане использования с целью озеленения. Кроме того, можно ожидать и возрождение фармакологического интереса к противоопухолевым свойствам квассиноида айлантона и других химических компонентов айланта, что может стимулировать дальнейшие исследования для возможного использования в медицине.

1. Каменских Л.Н. Конспект флоры высших сосудистых растений Карадагского природного заповедника НАН Украины (Крым) / Л.Н. Каменских, Л.П. Миронова // Сборник научных трудов, посвященный 90-летию Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского и 25-летию Карадагского природного заповедника. Книга 1-я. - Симферополь: СОНАТ, 2004. – С.161–223.
2. Кароматов И.Д. Айлант высочайший, обыкновенный. Китайский ясень. Противоопухолевые средства / И.Д. Кароматов, А.Я. Хожиев // Биология и интегративная медицина. 2021. - 1(48). – С.353 – 367.
3. Кочиева В.А. Айлант высочайший – друг или враг? / В.А. Кочиева // Международный студенческий научный вестник. Биологические науки. 2017. - 4. – С.971-973.

4. Полуэктов А.Е. Айлант в зеленых насаждениях степной зоны / А.Е. Полуэктов // Электронный ресурс
https://урок.пф/library_kids/individualnij_proekt_ajlant_v_zelenih_nasazhdeni_202411.html?ysclid=lu6lsj2etx934417034
5. Степанычева Е.А. Влияние биологически активных веществ Айланта высочайшего (*Ailanthus altissima* Mill. Swingle) (Simarubaceae) на паутиного клеща *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae) / Е.А. Степанычева, Т.Д. Черменская, А.Ш. Чакаева // Агрехимия. 2011. - 2. – С.52-59.
6. Чуприна С.Г. Экспансия инвазивного вида *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle в урбосистему г. Краснодара / С.Г. Чуприна // Сб. научных трудов. Отв. Ред. А.В.Погорелов. 2011. – С.169-171.
7. Bailly C. Anticancer properties and mechanism of action of the quassinoid ailanthone / C. Bailly // *Phytother. Res.* 2020. - 34(9). – P.2203-2213.
8. Ding H. Ailanthone: A novel potential drug for treating human cancer / H. Ding, X. Yu, C. Hang et.al. // *Oncol. Lett.* 2020. - 20(2). – P.1489-1503.
9. Gezici S. Regulation of microRNAs by natural products and bioactive compounds obtained from common medicinal plants: Novel strategy in cancer therapy / S. Gezici, N. Sekeroglu // *Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research.* 2017. - 51. - P483–488.
10. Tan Q.W. Two Novel Quassinoid Glycosides with Antiviral Activity from the Samara of *Ailanthus altissima* / Q.W. Tan, J.C. Ni, J.T. Shi et al. // *Molecules.* 2020. - 25(23). –P.5679.
11. Tang S. Preclinical toxicology and toxicokinetic evaluation of ailanthone, a natural product against castration-resistant prostate cancer, in mice / S. Tang, X. Ma, J. Lu et al. // *Fitoterapia.* 2019. - 136. – P.104161.
12. Xiao Z. Role of microRNA-95 in the anticancer activity of Brucein D in hepatocellular carcinoma / Z. Xiao, C.S. Ching, L.C. Han et al. // *European Journal of Pharmacology.* 2014. 728. – P.141–150.